

MILYEN PROBLÉMÁKKAL NÉZÜNK SZEMBE AZ ÉLELMEZÉS TERÜLETÉN BUDAPESTEN?

A fővárosi élelmelési helyzet talán legaggasztóbb aspektusa az élelmelés-biztonság fokozódó sérülése: a szegénység illetve a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitétek aránya mára eléri a 15 százalékot, miközben az élelmiszerárak rekord szinten vannak.

A túlsúly is jelentős problémát jelent: a fővárosban a túlsúlyos és elhízott felnőttek aránya 51%, míg a 7 éves gyermekek 20%-a túlsúlyosnak vagy elhízottnak számít.

A társadalmi egyenlőtlenségek elértek egy soha nem látott történelmi csúcsot. Ezek a jövedelmi, vagyoni, munkahelyi vagy lakáshelyzetből adódó, illetve egészségügyi vagy kulturális különbségek Budapesten koncentráltan jelennek meg. Ez pedig jelentősen rontja az egészséges és minőségi étkezés lehetőségét számos sérülékeny csoportban és háztartásban.

Ráadásul az élelmiszer-gazdaság jelenleg hatalmas környezeti károkozással működik: a termelés, a szállítás és a fogyasztás jelentős mértékben járul hozzá az üvegházhatású gázok kibocsátásához és más típusú környezetszennyezésekhez, illetve a természet tisztításához.

MIN DOLGOZIK BUDAPEST?

- tudatosítanunk kell, hogy gyökeres átalakításokra van szükségünk az élelmiszerrendszerek terén az élelmelés-biztonság érdekében
- integrált szakpolitikai intézkedések révén kell létrehozunk egy olyan kormányzási rendszert, amelyben a város minden lakója számára elérhető, megfizethető, vonzó az egészséges és fenntartható forrásból származó élelmiszer
- olyan fővárosi élelmelési stratégiát alakítunk, amely csökkenti az egyenlőtlenségeket, támogatja a helyi gazdaságot, minimalizálja az élelmiszerekhez köthető környezeti terhelést

MILYEN ÁTALAKÍTÁS SZÜKSÉGES AZ ÉLELMELZÉSI RENDSZERBEN?

Az élelmiszerrendszer átalakítása Budapesten számos szakterületet érint, és különböző intézkedéseket igényel a fenntarthatóság, az egészség, a gazdaság és a társadalmi igazságosság szempontjából. Néhány a lehetséges irányvonalak és cselekvési lehetőségek közül:

- helyi élelmiszertermelés és piacok támogatása, az agroökológiai gazdálkodás ösztönzése
- városi mezőgazdálkodás támogatása és terjesztése
- oktatás az egészséges étkezéstről és életmódról, a kiegyensúlyozott étrendhez való hozzáférés biztosítása
- élelmiszerszegénység elleni küzdelem, az élelmiszersegély-rendszer javítása az érintettek bevonásával
- ételmentési programok kidolgozása intézményi konyhákban és a vendéglátásban
- élelmiszer-hulladék csökkentése, éttermek, kereskedelmi egységek és háztartások részvételével megvalósuló programok támogatása

A PROJEKTRŐL

Illusztráció: **Holbis Emőke**

BUDAPEST

FENNTARTHATÓ
ÉLELMISZER-STRATÉGIA

 BUDAPEST

 ESSRG

 **food
clic**